

TEZ O'ZGARUVCHAN MODANING ATROF-MUHITGA TA'SIRI

Shohsanam Shukuraliyeva

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388563>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy modaning ekologik va ijtimoiy muammolariga ta'siri tahlil qilindi. Muallif tez o'zgaruvchan moda (fast fashion) industriyasining ortiqcha iste'mol, chiqindilar ko'payishi va inson mehnat huquqlarining buzilishi kabi global muammolarga sabab bo'layotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, maqolada barqaror moda (sustainable fashion) konsepsiyasi, texnologik yechimlar va ijtimoiy ongli iste'mol tendensiyalari orqali mavjud muammolarni kamaytirish yo'llari muhokama etiladi. Yurtimizda shakllanayotgan mahalliy brendlarning barqaror moda tarafdori sifatidagi harakatlari, ularning qayta ishlash, uzoq muddatli mahsulotlar yaratish va ekologik yechimlarga asoslangan yondashuvlari alohida e'tirof etilgan. Maqola moda va ekologiya uchun bog'liqligini ochib berib, har bir iste'molchining ongli tanlovi, ijobiy o'zgarishlar sari qadam tashlash mumkinligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: fast fashion, barqaror moda, ekologik muammolar, qayta ishlash, iste'mol madaniyati, mahalliy brendlar, texnologik yechimlar.

Аннотация. В данной статье проанализировано влияние современной моды на экологические и социальные проблемы. Автор показывает, что индустрия быстрой моды (fast fashion) вызывает глобальные проблемы, такие как чрезмерное потребление, увеличение количества отходов и нарушение трудовых прав человека. Вместе с тем, в статье обсуждаются пути снижения существующих проблем через концепцию устойчивой моды (sustainable fashion), технологические решения и тенденции социально осознанного потребления. Особое внимание уделено деятельности формирующихся в нашей стране местных брендов, выступающих сторонниками устойчивой моды, их подходам, основанным на переработке, создании долговечных продуктов и экологических решениях. Статья раскрывает неразрывную связь между модой и экологией, подчеркивая, что осознанный выбор каждого потребителя может стать шагом к положительным изменениям.

Ключевые слова: быстрая мода, устойчивая мода, экологические проблемы, переработка, культура потребления, локальные бренды, технологические решения.

Annotation. This article analyzes the impact of modern fashion on environmental and social issues. The author highlights that the fast fashion industry contributes to global problems such as excessive consumption, increasing waste, and the violation of labor rights. At the same time, the article discusses ways to address these issues through the concept of sustainable fashion, technological solutions, and trends in socially conscious consumption. Special attention is given to the efforts of emerging local brands in our country that advocate for sustainable fashion, emphasizing their approaches based on recycling, creating long-lasting products, and implementing eco-friendly solutions. The article reveals the intrinsic connection between fashion and ecology, emphasizing that every consumer's conscious choice can be a step toward positive change.

Keywords: *fast fashion, sustainable fashion, environmental issues, recycling, consumer culture, local brands, technological solutions.*

Hozirgi kunda katta e'tibor ekologik muammolarga va ularning atrof-muhitga bo'lgan ta'siriga qaratilmoqda. Albatta bu muammolarda inson faktori asosiy o'rinlarni egallaydi uning kundan-kunga o'zgarayotgan ma'naviy qadriyatlarini va buyumga nisbatan bo'lgan munosabati global muammolarga zamin yaratmoqda. Moda ham bundan mustasno emas.[1]

Moda bizning kundalik hayotimizdagi eng yorqin hodisalardan biri bo'lib, bu hodisa nafaqat olimlar o'rtasida balki oddiy aholi o'rtasida ham chuqur muzokaralarga sabab bo'ladi. Biz unga san'at, siyosat, fan-texnika taraqqiyoti yutuqlari, shuningdek, jamiyatda sodir bo'layotgan turli ijtimoiy va madaniy jarayonlar yig'indisi sifatida qaraymiz. U o'zgaruvchan jamiyatda sodir bo'layotgan jarayonlarning katalizatoridir. Inson uchun zarur bo'lgan narsa tezda modaga aylanadi, keraksiz narsa esa rad etiladi. Shunday qilib moda insonlarga hayotning doimiy o'zgaruvchan ritmida yashashga va kelajakdagi ehtiyojlarini aniqlashga yordam beradi[3].

O'z davrida Iv Sen-Loran aytgan mashhur: “Moda o'tkinchi, uslub esa abadiy”, iborasi afsuskiy hozirgi davrda katta tezlikda o'zgarayotgan modani o'tkinchi bo'lishiga ham vaqt qoldirmayapti. Bunda albatta hozirda kundan kunga rivojlanayotgan sotsial tarmoqlar ta'sirini ham inobatga olmaslikning iloji yo'q. Iste'molchining har kuni zamonaviy va aktual ko'rinishga intilish xohishiga qarab moda ham katta transformatsiyani boshdan o'tkazmoqda. Hozirgi kun o'rta hisobida iste'molchi o'n besh yil oldinga qaraganda 60% ga ko'proq kiyim-kechak sotib olib uni saqlash ko'rsatgichini ikki baravarga kamaytirib yuborgan. Afsuskiy, bunday moda ritmida kiyim-kechak ishlab chiqarish, global ekologik muammolarni yuzaga keltirmoqda. Dunyo bo'ylab yiliga qancha kiyim-kechak ishlab chiqarilishini hozirgi kunda hech kim aniq aytolmaydi. Hom-ashyo, uskunalari va albatta katta talab har ikkinchi insonni dizayner-tadbirkorga aylantirmoqda. Umumiy statistikani olib qaraydigan bo'lsak, yiliga 80 dan 150 milliardgacha kiyim kechak ishlab chiqariladi va shulardan 10 dan 40% gachasi sotilmay qolib ketadi. Asosan ularning keyingi taqdiri axlat uyumlari yoki yo'q qilish korxonalariga ulanadi. Bir martalik foydalanish madaniyati insonlarda yangi kiyimlarga bo'lgan ehtiyojni kunlik darajasigacha ko'tarmoqda va ortiqcha iste'mol muammosini keltirib chiqarmoqda.

Tez o'zgaruvchan modaning atrof-muhitga ta'sirini inobatga olmaslikning iloji yo'q. BMT ning atrof-muhitga bag'ishlangan 2021 yildagi dasturida bergan ma'lumotlariga ko'ra, yiliga 10% karbonat angidridning havoga chiqarishi va suv ishlatishda ikkinchi o'rinda moda industriyasi turadi. Zamon bilan hamnafas bo'lish va aktual modellarni tez ishlab chiqarishga bo'lgan talab atrof muhitni ifloslanishi va juda katta miqdorda chiqindi chiqarilishini yuzaga keltirmoqda.

Tez o'zgaruvchan moda nafaqat ekologik, balki ijtimoiy muammolarga ham sabab bo'lmoqda. Ishlab chiqarishning katta qismi rivojlanayotgan mamlakatlarda amalga oshiriladi, va ishchilar past maosh, xavfsiz bo'lmagan ish-sharoitlari va inson huquqlari buzilishi darajasigacha bo'lgan sharoitda ishlashga majbur bo'lmoqdalar. Hozirgi kunga kelib bir qancha rivojlangan davlatlar bu muammo bilan kurashishni va aynan yoshlar o'rtasida moda va iste'mol savodxonligini oshirishni boshlaganlar. Bunga misol qilib Yevropa davlatlarida va ijtimoiy tarmoqlarda kundan kunga mashhur bo'layotgan “Stop overconsumption” (Ortiqcha iste'molni to'xtat) shiori ostidagi chellenjlarni misol qilsa bo'ladi. Bundan tashqari albatta texnologik yechimlarsiz moda industriyasi kelajagini o'zgartirishning iloji yo'q. Hozirda ko'p mashhur brendlar ishlatayotgan 3D bosmadan to sun'iy intellekt yordamida loyihalash usullari kiyimlarni

masuliyat bilan va ekologik ishlab chiqarishga yordam bermoqda. Misol qilib Adidas brendini oladigan bo‘lsak u oxirgi kolleksiyasini sun’iy intellekt yordamida hisoblangan istemolchilarning davriy ehtiyoji soni natijalariga qarab yaratdi va bu bilan ortiqcha ishlab chiqarishni oldini olishga yana bir qadam qo‘ydi.

Oxirgi yillarda yurtimizda ham bu masalada juda ko‘p ijobiy o‘zgarishlar bo‘lmoqda, bir qancha lokal brendlar “slow fashion”, qayta ishlash yoki ikkinchi hayot berish kabi tendensiyalarga urg‘u bermoqdalar va bu bilan barqaror moda prinsiplarini mustahkamlamoqdalar. Ijtimoiy tarmoqlarda ham kiyimlarni ijaraga olish, qayta sotish, “fast fashion” (tezlashtirilgan moda)ga munosib muqobil bo‘lmoqda. Omma “Fast fashion” ning zararli ta’sirlarini tobora bilgani sayin, uning barqaror modaga bo‘lgan qiziqishi oshib bormoqda. Va bu albatta ishlab chiqaruvchidan masuliyat va kreativlik talab etmoqda. Bu vazifani ko‘p yillardan buyon yaxshi bajarib kelayotgan bir qancha lokal brendlar, o‘sha mashhur “Kanishka”, charmdan yaratilgan aksessuarlari uzoq muddatli bo‘libgina qolmay brend mijozlariga aksessuarlarini ta’mirlash yoki bo‘yash kabi xizmatlarni ko‘rsatadi va bu bilan shundoq ham uzoq muddatga mo‘ljallab ishlab chiqarilgan buyumlarga ikkinchi hayot beradi. “Human house” brendi ham tabiiy matolardan tikilgan kiyimlar sotuviga vas hu bilan urfdan chiqqan kiyimlarga “quroq” uslubi yordamida ikkinchi hayot berishi bilan haridorlar orasida mashhur. Nadi.uz brendi asoschisi esa, o‘zining kreativ yondashuvi bilan mahalliy va chet el aholisi o‘rtasida tezlikda mashhurlikka erishdi. U sandiqda saqlanayotgan vintaj cho‘pon va matolarga ikkinchi hayot bera oldi va aholi o‘rtasida milliy cho‘ponlarga bo‘lgan qiziqishni oshirdi.

Bu mayda qadamlar “fast fashion” (tezlashtirilgan moda) ni ham insonlarni ham atrof-muhitni hurmat qiladigan tendensiyaga o‘tishiga sababchi bo‘lib ishlab chiqaruvchidan katta ma’suliyat talab etmoqda. Xaridorning iste’mol madaniyati saviyasini oshirish birinchi navbatda o‘z hayot tarzi va ekologiyaning barqarorlashishiga sabab bo‘ladi.[2] Zero fast fashion bu-global muammo bo‘lib, u o‘zida ekonomik, ekologik va ijtimoiy muammolarni jamlaydi. Faqatgina materializmni minimallashtirish va barqarorlikni targ‘ib qilish orqali biz o‘zgarishlarni amalga oshirishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Annette B.Weiner, Jane Schneider., “Cloth and human experience” 1938-II. Title. III. Series. ISBN 0874749956, 9780874749953. 1991. P20
2. Будилова А.В. Факторы, стимулирующие fast-fashion как модель потребления / А.В. Будилова, Н.С. Курилина // Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2019»: сборник материалов Часть 1. - М.: ФГБОУ ВО «РТУ им. А.Н. Косыгина», 2019. - 201 с. - С. 98-102.
3. Нешина Е.Б. Феномен моды в условиях социокультурных трансформаций: от XVIII к XXI веку. Саранск 2007. Стр 6.